

УДК 378.091.212:001.32

А. Л. Якуніна

Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Астахова К. В.

НАУКОВІ ОБ'ЄДНАННЯ СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ

У статті розглядається складова студентського самоврядування – студентські наукові об'єднання, як вагомий напрямок діяльності сучасного ЗВО.

Дослідження зумовлене багатьма причинами, у тому числі складнощами сьогодення, перед якими постає університет: форматом онлайн-навчання, розривом освітніх контактів навчального закладу зі студентами та викладачами, зменшенням інтересу до науково-дослідної діяльності та ін., що більшою мірою пояснюється воєнним станом в Україні.

На основі ретроспективного аналізу досліджено роль студентських наукових об'єднань, які функціонують як невід'ємна складова наукового сектору університету, підтримують і продовжують науково-дослідну практику, мають помітний вплив на утворення та розвиток внутрішніх контактів, комунікації між студентами та викладачами, формують світоглядні та професійні переконання. Зроблено акценти на історичний контекст залученості студентства до наукової діяльності, її особливостях та значенні.

Дослідження базується на матеріалах Харківського освітнього центру, перш за все – Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який є класичним прикладом формування та розвитку студентських наукових об'єднань протягом історії всього свого існування.

Увагу приділено і опису виникнення та функціонування студентського наукового товариства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» – першого приватного навчального закладу в Україні, який виступає своєрідним прикладом об'єднання освітніх контактів через інтеграцію освіти та науки.

Зроблено висновок, що незважаючи на історичні потрясіння, студентські наукові об'єднання були й залишаються значущою складовою у розвитку наукового сектору ЗВО, збереженні комунікації між студентами, викладачами, навчальним закладом.

Ключові слова: студентські наукові об'єднання, освітні контакти, Харків, ХГУ «НУА».

Yakunina Alyona. Student Scientific Societies in National Universities: A Historical Overview.

The article examines student scientific associations, a component of student self-governance, as an important active area for modern higher education institutions.

The research is conditioned by several factors, including the current challenges the university faces: the online learning format, the educational breakdown between the institution and its students and professors, the decreased interest in research activities, etc., which is primarily explained by the current war in Ukraine.

The article uses retrospective analysis to examine the role of student scientific associations, functioning as an integral part of the university's scientific sector, supporting and continuing scientific research practice, having a significant impact on the establishment and development of internal contacts and communication between students and professors, and shaping the educational and professional values of students. The author emphasizes the historical context of student involvement in scientific activity, its particularities, and significance.

The research is based on materials provided by the Kharkiv Academic Center, primarily V. N. Karazin Kharkiv National University, the classic model for the formation and advancement of student research associations throughout its history.

The author focuses on describing the genesis and functioning of the student scientific society at the Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy" – the first private educational institution in Ukraine, a unique example of the integration between education and science.

Conclusions include the following: despite historical upheavals, student scientific associations have been and remain a significant component in the development of the university scientific sector and in maintaining communication between students, professors, and educational institutions.

Key words: student scientific associations, educational contacts, Kharkiv, Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy".

Актуальність формування високоякісного людського капіталу в умовах сьогодення обумовлює безпосередню роль освітніх інституцій у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Університети в свою чергу відчувають низку проблем – від невмотивованості тих, хто навчає і навчається, до втрат комунікації між внутрішніми стейкхолдерами, закладами освіти, що спричиняє багато негативних

наслідків у навчальному і позанавчальному процесах. Обидві складові є вкрай вагомими у розвитку студентської молоді. Ключовим чинником залишається інтеграція освіти та науки, яка забезпечує надання високоякісної освіти, підготовку фахівців, здатних приймати нестандартні рішення, умови для ефективного та безперервного формування навичок і компетентностей.

Є сенс звернути увагу на студентські організації, як впливову форму розвитку молоді. Увага спрямована на її складову – студентські наукові об'єднання, які – і це історично доведено – сприяють формуванню академічної культури, дозволяють утворювати та розвивати контакти з викладачами і навчальним закладом, впливають на суспільство.

Предметом дослідження є генеза та розвиток студентських наукових об'єднань, які виконують помітну низку функцій для університетів та самих студентів. По-перше, об'єднання є складовою наукової діяльності ЗВО. По-друге, студентські наукові об'єднання дозволяють формувати важливі навички, особливо *hard* та *soft skills*.

З'ясувати реальні можливості СНО неможливо без розуміння їхніх витоків. Дослідження базується на матеріалах Харківського освітнього центру – історичної колиски університетської освіти Східної України.

Мета – дослідити та описати історію розвитку студентських наукових об'єднань вітчизняних університетів з XIX до початку XXI ст. За основу береться провідний виш країни – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна та інноваційна приватна структура – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».

Досягти цілей можна через такі завдання: систематизувати історію розвитку СНО на території Східної України; виділити характерні риси діяльності об'єднань на різних історичних етапах; проаналізувати вплив СНО на розвиток студентів.

Зацікавленість науковців у розвідках щодо студентських наукових об'єднань прослідковується у достатній кількості джерел та літератури. Більшість з них мають фактографічний зміст, а не аналітичний. Узагальнюючи, можна скласти загальне уявлення про досліджувану проблематику.

А. В. Кокоша та Н. М. Коляда досліджують загальну картину, тенденції розвитку СНО на території України у двох статтях, що охоплюють 1805–1920 рр. [6] та 1917–1991 рр. [7]. Авторки акцентують увагу на соціальних змінах, ставленні урядів до студентських об'єднань, наводять численні приклади діяльності СНО.

Через історико-педагогічний аспект О. Кін звертається до ролі СНО у розвитку студентів, формуванні національної інтелігенції [5]. Автор підкреслює педагогічно цінні ідеї розвитку студентських об'єднань на території України.

Грунтовні історичні розвідки щодо студентства Харківщини надають відомі вітчизняні професори – С. І. Посохов та Л. Ю. Посохова. Обидва автори мають значну історіографію. Перший багато років вивчає історію студентства Харківщини, різні аспекти його життя. У центрі уваги – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна [3; 8; 9]. Л. Ю. Посохова присвятила низку монографій і статей колегіумам Харківщини, різним аспектам їхньої діяльності і впливу на подальший розвиток освіти [10].

Багато інформації щодо студентства надає ювілейне видання «Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років», у якому описана історія університетського життя в цьому виші з моменту виникнення до початку XXI ст. [3].

Приватний заклад вищої освіти Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» з початку свого існування (1991 р.) обрав одним з напрямків наукових досліджень історію вищої освіти України. Щодо предмету дослідження, то з історією студентського наукового товариства (СНТ ХГУ «НУА») можна познайомитись у багатьох публікаціях навчального закладу [1; 2; 4].

Протягом століть університетської історії студентство виявило себе рушійною силою, що відіграє важливу роль у формуванні соціального капіталу, громадянської активності, розвитку суспільства [9].

Харківська інтелігенція зробила вагомий внесок в українське відродження перш за все завдяки відкриттю у 1805 р. Харківського університету. Потужним поштовхом до розвитку освіти та науки стали також колегіуми. Вони затребували освічених викладачів, спеціальної літератури та перших ростків науково-дослідної діяльності. Історики

Д. Багалій та Д. Міллер вважали, що для Харкова колеґіуми зробили відчутний внесок та перетворили Слобідську Україну на культурний та освітній центр, якою вона залишається дотепер [10].

Відліком активного розвитку студентських об'єднань України вважають початок XIX ст., коли виникають перші університети. Особливої підтримки та розповсюдження набули тоді саме наукові об'єднання. О. Микитюк описує завдання об'єднань: вміння формувати та вільно висловлювати думки латинською мовою, здобути ґрунтовні знання з основоположних наук, зокрема історії, економіки, філософії та літератури. Здійснювалась у першому розумінні науководослідна робота: практичні заняття, письмові роботи, здача колоквиумів, що потребувало ретельної підготовки. Деякі об'єднання поєднували науковий та політичний характери, але існували вони не довго [6].

Активне сприяння розвитку наукового потенціалу мали студентські наукові об'єднання, які діяли у Харківському університеті. Ініціаторами створення об'єднань ставали професори університету. Цікавість до науково-дослідної роботи виникла практично одразу. На думку дослідників, спочатку об'єднання мали неформальний характер. Першим офіційним об'єднанням стало «Товариство любителів вітчизняної словесності», а перші студентські роботи були опубліковані у 1809–1810 рр. у журналі «Періодичні твори про успіхи народної освіти». У період 1805–1815 рр. друком вийшли 220 праць, 16 з яких належали студентам. Більшість робіт нагадували літературні твори, що можна пояснити характерною літературною спрямованістю об'єднань, і небагато з них мали елементи наукового аналізу [5; 6; 8].

З середини 30-х років XIX ст. прослідковується зростання інтересу до науково-літературної діяльності, вона стає більш організованою. Цьому сприяє Статут 1835 р. про правила заохочення кращих студентських робіт та циркуляр піклувальника Харківського навчального округу Ю. Головіна про проведення бесід студентів з професорами [8].

Продовжували діяльність науково-літературні зібрання і у 40-і рр. XIX ст. Головним завданням залишалось написання дослідницьких та літературних робіт. Найкращі роботи відзначались на літературних

вечорах, ініційованих помічником піклувальника – Н. А. Цертелєвим. У період 1843–1846 рр. була дозволена щорічна публікація кращих студентських робіт у книзі «Досліди студентів Імператорського Харківського університету у вітчизняній мові та словесності» [8].

Період 50–70-х рр. ХІХ ст. ознаменувався відокремленням наукової діяльності від літературної та збільшенням науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі. Статутом 1863 р. було заборонено діяльність студентських об'єднань, але 1869 р. Міністерством народної освіти було відновлено та посилено наукові заняття студентів. Результати роботи включали в щорічні звіти діяльності Харківського університету. Серед кращих наукових робіт зустрічаються імена майбутніх видатних вчених та викладачів університету: у 1874–1875 рр. золоту медаль отримав Н. Ф. Сумцов, у 1879 р. – В. П. Бузескул [8].

Устав 1884 р. знову перекреслює наукову діяльність. У професорських та студентських колах сформувався розуміння необхідності науково-дослідної діяльності і створення студентських наукових об'єднань. У «Висновках Ради Харківського університету про правила для студентів і про інструкцію для інспекції» (1879 р.) у розділі «приватних зборів» вказувалося, що «для вчених, літературних і художніх занять... проректору варто дозволяти студентству збирати власні гуртки». На той час це були нелегальні або напівлегальні науково-літературні об'єднання та мали на меті самоосвіту [8].

Ситуація змінюється наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.. Керівництво не лише дозволило діяльність студентських наукових об'єднань, а намагалось збільшити темпи процесів. Новий етап у розвитку об'єднань розпочався виданням циркуляру МНО від 21 липня 1899 р. і «Тимчасові правила організації студентських закладів» (22 грудня 1901 р.), що дозволяло створення СНО. Як результат – створення нормативних документів, які регулюють діяльність СНО, їхні напрямки діяльності. Студентська наука інтегрується в університетське життя [5; 8].

На початку ХХ ст. в Харківському університеті налічувалося 5 студентських наукових об'єднань: економічне (керівник – проф. В. Ф. Левитський), науково-літературне (проф. М. Г. Халанський), державних наук (доц. А. Н. Фатєєв), філософсько-богословний

(св'ящ. Т. І. Буткевич), психологічного та художнього мистецтва (проф. Д. Н. Овсянко-Куликовський). Пізніше виникли медичинський, природничий гуртки тощо. Незважаючи на багаторазові зміни у формі наукових об'єднань, їхні проведення ніколи не зупинялись. Нові покоління студентів продовжили традиції та зробили свій внесок в розвиток науки [8].

Харківський університет, як і Україна, опиняється в умовах економічної кризи і політичної нестабільності через революції та Першу світову війну. Тим не менш, мінімальні умови для розвитку студентів зберігались.

У період з 1921–1933 рр. на базі двох факультетів, історико-філологічного та фізико-математичного, Харківський університет був реорганізований у Харківський інститут народної освіти, що спеціалізувався на педагогічній діяльності. Вже у перший рік діяльності ХІНО було створено культвідділ, який займався питаннями організації культурно-освітньої та гурткової роботи. На 1925/26 навчальний рік в інституті налічувалось 22 гуртки, що охоплювали 540 студентів: 6 гуртків – професійні, 7 – українознавства, 9 – художньо-педагогічних. Відвідуваність цих об'єднань студентами сягає 55–60% [8].

Наступні десятиліття наукова діяльність студентів обмежувалася написанням та захистом дипломних робіт, підготовкою тез та виступами на конференціях, участю у семінарах з доповідями [7; 8].

У 30-ті рр. ХХ ст. поступово студентські організації повертаються до університетського життя. Швидкі темпи розвитку промисловості, індустріалізація зумовили необхідність висококваліфікованих фахівців. Тому окрім освітнього центру, університети набули наукового статусу. Зокрема Харківський університет отримав 8 науково-дослідницьких інститутів та право на видавництво літератури. Студенти проявляли великий інтерес і до навчальної, і до наукової діяльності. У цей період факультети університету створили свої об'єднання. Постала необхідність виникнення першого координаційного центру – Студентського наукового товариства, вересень 1936 р., що стало одним з перших СНТ в СРСР. Першою головою став студент хімічного факультету – Б. М. Красовицький. З перших місяців роботи студенти-учасники СНТ активно створювали нові факультетські об'єднання,

зачитували доповіді та вели дискусії, кращі з яких потрапляли до факультетських «Вчених записок» (починаючи з 1936 р.), провели 9 екскурсій по підприємствам міста та музеям тощо. Особливе значення надається першій студентській конференції, організованій СНТ, на якій представник кожного факультету виступив з доповіддю [8].

Більшість студентів, які брали участь у діяльності СНТ у 30-х рр. у подальшому обрали шлях науки та вступили до аспірантури, захистили кандидатські і з часом докторські дисертації, деякі стали академіками: С. Я. Брауде (д-р техн. наук, проф.), І. М. Францевич (фізико-хімік, проф., академік АН УРСР), І. З. Ясногородський (канд. техн. наук), Л. М. П'ятигорський (фізик-теоретик), І. К. Рибалка (д-р іст. наук, проф.) тощо.

Перед Другою світовою війною всього у Харківському університеті налічувалося 44 студентських наукових об'єднань, що охоплювало до 20% студентства денної форми навчання. Студенти продовжували займатись науковою діяльністю, але їх фокус змінився на практичні питання, що затребував час та внутрішня ситуація країни. Починаючи з 1944/45 навчального року, в університеті продовжили діяти студентські об'єднання, які активно відновлювали науку, розвивали традиційні конференції та формували майбутніх науковців [8].

У післявоєнний період превалують наступні тенденції розвитку студентської науково-дослідної роботи: політизованість, ігнорування національних особливостей. З іншого боку – популяризація науково-дослідницької роботи, зростання уваги до міждисциплінарних зв'язків. Перша післявоєнна загальноуніверситетська студентська наукова конференція відбулась у квітні 1947 р.. Згодом вона перетворилась на щорічну квітневу конференцію. Кількість об'єднань до 1950 р. збільшилась до 69, що охоплювали майже 1500 студентів. Переважна більшість студентів, які брали участь у післявоєнних конференціях, та учасників факультетських об'єднань зробили старт у науку [7; 8].

У 1960–80-х рр. було затверджено чергові положення про науково-дослідну роботу студентів ЗВО, що дозволило виокремити основні форми організації, які існують – процес навчання та позанавчальна робота, і зазначити зміст НДРС – написання рефератів та анотацій, дослідницька діяльність за тематикою кафедри, виступи з доповідями

на засіданнях, навички розв'язання актуальних наукових і технічних проблем. Такі документи мали не меті не лише підвищення кваліфікованої підготовки студентів, а і вирішення проблеми соціалізації. Однак нові постанови вказували на недостатнє використання можливостей факультетів, кафедр, наукових об'єднань [7; 11].

Наступною тенденцією розвитку НДРС стало встановлення особистих контактів з викладачами, що сприяло формуванню навичок вирішення наукових проблем. З'явилися нові форми НДРС: участь у діяльності наукових шкіл, радах дослідників; студентські науково-дослідні інститути. Ідеї розбудови студентських наукових об'єднань знаходять продовження і на етапах незалежності України, сучасному періоді розвитку науки та ЗВО [7].

Так чи інакше, але саме ХНУ ім. В. Н. Каразіна багато в чому став засновником діяльності студентських наукових об'єднань у Східній Україні, роботу яких успішно – незважаючи на перешкоди – розвивають інші ЗВО Харкова та країни.

Серед них – перший приватний заклад вищої освіти в Україні – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».

Студентське наукове товариство (СНТ) ХГУ «НУА», створене у 1996 р., це самостійне об'єднання студентів, що координує НДРС, формує навички написання наукових робіт та вирішення наукових завдань, забезпечує зв'язок між навчальним та науковим процесами. До основних завдань відносять: стимулювання активності студентів у навчальному процесі, створення умов для їхнього розвитку, залучення до написання НДРС, популяризація науки у студентському середовищі, організація студентських наукових конференцій і семінарів [1; 2; 4].

Головною відмінністю СНТ є зв'язок з науковими школами НУА. Студенти працюють з науковою проблематикою кафедр, входять до дослідницьких проектних команд, використовують свої напрацювання під час підготовки бакалаврських, магістерських чи кандидатських робіт [1; 2; 4].

З 1994 р. ХГУ «НУА» проводить щорічні Міжнародні наукові студентські конференції, які стали ефективною формою розвитку

НДРС. Окрім навичок, пов'язаних безпосередньо з науковими роботами, студенти оволодівають лідерськими навичками, роботою у команді [1; 2; 4].

Розвиток НДРС в інноваційному науково-освітньому комплексі, яким є ХГУ «НУА», багато в чому спирається на досвід попередників, на історичні напрацювання, які є у більш «старших» ЗВО міста.

Нова структура не тільки відтворює, але й ініціює нові форми залучення молоді до науки, формування наукового світогляду. Йдеться, перш за все, про послідовність у залученні студентів до наукових розвідок. Конференція об'єднує студентів, починаючи з перших курсів. Існує система. І, здається, це напрацювання, які варті уваги.

Є всі підстави для твердження про те, що студентські наукові об'єднання є вагомою складовою студентського самоврядного руху, вони мають унікальну історію і цікаві перспективи, бо без критичного, аналітичного мислення, навичок співставлення та дослідження отримати сучасну освіту, яка буде відповідати вимогам часу, неможливо.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. І., Астахова, К. В. (ред.) (2006). *Нариси історії Народної української академії*. 520 с.
2. Астахова, К. В. (ред.) (2018). *Громадські організації в навчальному закладі нового типу*. Харків, 188 с.
3. Бакіров, В. С., Духопельников, В. М., Зайцев, Б. П. та ін. (2005). *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років*. Харків: Фоліо, 750 с.
4. Іванова, О. А. (2021). Організація науково-дослідної роботи в системі безперервної освіти. *New Collegium*, 2 (104), с. 31–36.
5. Кін, О. М. (2011). Роль студентських об'єднань у розвитку особистості студента: історико-педагогічний аспект. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*, 36, с. 34–43.
6. Кокоша, А. В., Коляда, Н. М. (2017). Генезис діяльності студентських наукових товариств в Україні (1805–1920 рр.). *Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки*, 80 (2), с. 22–26.
7. Кокоша, А. В., Коляда, Н. М. (2018). *Особливості розвитку та діяльності студентських наукових товариств в Україні (1917–1991 рр.)*.

8. Парфиненко, А. Ю., Посохов, С. І. (2002). *Сторінки історії студентської науки в Харківському університеті*. Харків: НМЦ «МД», 116 с.
9. Посохов, С. І. (2006). *Образи університетів Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст. в публіцистиці та історіографії*. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 368 с.
10. Посохова, Л. Ю. (2011). *На перехресті культур, традицій, епох: православні колеґіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.* Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 400 с.
11. Сечка, С. (2016). *Соціалізація молоді в студентських громадських організаціях та об'єднаннях (60-80-ті роки XX століття)*. 247 с.

References

1. Astakhova, V. I., Astakhova, K. V. (ed.) (2006). *Narysy istorii Narodnoi ukrainiskoi akademii* [Sketches on the history of the People's Ukrainian Academy]. 520 p.
2. Astakhova, K. V. (ed.) (2018). *Hromadski orhanizatsii v navchalnomu zakladi novoho typu* [Public Organizations in a New Type of Educational Institution]. Kharkiv, 188 p.
3. Bakirov, V. S., Dukhopelnykov, V. M., Zaitsev, B. P. et al. (2005). *Kharkivskiy natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina za 200 rokiv* [V. N. Karazin Kharkiv National University: 200 Years]. Kharkiv: Folio, 750 p.
4. Ivanova, O. A. (2021). *Orhanizatsiia naukovo-doslidnoi roboty v systemi bezperervnoi osvity* [Organization of research work in the system of continuing education]. *New Collegium*, 2 (104), p. 31–36.
5. Kin, O. M. (2011). Rol studentskykh obiednan u rozvytku osobystosti studenta: istoryko-pedahohichniyi aspekt. *Zasoby navchalnoi ta naukovodoslidnoi roboty* [The role of student associations in the development of the student's personality: historical and pedagogical aspects. Means of educational and research work], 36, p. 34–43.
6. Kokosha, A. V., Koliada, N. M. (2017). Henezys diialnosti studentskykh naukovykh tovarystv v Ukraini (1805–1920 rr.). *Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky* [The genesis of student scientific societies in Ukraine (1805–1920). Collection of scientific works of Kherson State University. Pedagogical sciences], 80 (2), p. 22–26.
7. Kokosha, A. V., Koliada, N. M. (2018). *Osoblyvosti rozvytku ta diialnosti studentskykh naukovykh tovarystv v Ukraini (1917–1991 rr.)* [Features of the development and activities of student scientific societies in Ukraine].
8. Parfynenko, A. Yu., Posokhov, S. I. (2002). *Storinky istorii studentskoi*

nauky v Kharkivskomu universyteti [Pages from the history of student science at Kharkiv University]. Kharkiv: NMTs «MD», 116 p.

9. Posokhov, S. I. (2006). *Obrazy universytetiv Rosiiskoi imperii druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. v publitsystytsi ta istoriografii* [Images of universities of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries in journalism and historiography]. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina, 368 p.

10. Posokhova, L. Yu. (2011). *Na perekhresti kultur, tradytsii, epokh: pravoslavni kolehiumy Ukrainy naprykintsi XVII – na pochatku XIX st.* [At the Crossroads of Cultures, Traditions, and Eras: Orthodox Colleges of Ukraine in the Late 17th – Early 19th Centuries]. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina, 400 p.

11. Siechka, S. (2016). *Sotsializatsiia molodi v studentskykh hromadskykh orhanizatsiiah ta obiednanniakh (60-80-ti roky KhKh stolittia)* [Socialization of Youth in Student Public Organizations and Associations (1960s–1980s)]. 247 p.